
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.431.4

DOI 10.5281/zenodo.14133349

Научная статья

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МАШИННО-ЗАВИСИМЫХ ЯЗЫКАХ

CURRENT TRENDS IN MACHINE-DEPENDENT LANGUAGES

ВОРОБЬЕВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА,

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

НОВОСЕЛЬЦЕВА СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

VOROBYEVA EVGENIA GRIGORIEVNA,

Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics.

NOVOSELTSEVA SOFIA VLADIMIROVNA,

Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics.

Научный руководитель: Хлесткин Андрей Юрьевич,

кандидат технических наук, доцент,

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

Scientific supervisor: Khlestkin Andrey Yurievich,

Candidate of technical sciences, Associate professor,

Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics.

В статье рассматриваются современные тенденции и методы программирования на машинно-зависимых языках, таких как ассемблер, в условиях развития новых архитектур процессоров и технологий. Обоснована актуальность низкоуровневых языков программирования для высокоэффективных систем и IoT-устройств. Проанализированы такие аспекты, как влияние гибридных процессоров, автоматизация генерации машинного кода и проблемы безопасности. Охарактеризована значимость ассемблерного программирования для систем с ограниченными ресурсами и эффективность ML для оптимизации производительности кода. Отмечено, что машинное обучение и гибридные архитектуры определяют перспективы развития низкоуровневого программирования. Сделан вывод о важности интеграции методов ML для повышения надежности и производительности ПО.

The article discusses current trends and methods of programming in machine-dependent languages, such as assembler, in the context of the development of new processor architectures and technologies. The relevance of low-level programming languages for high-performance systems and IoT devices is substantiated. Aspects such as the impact of hybrid processors, automation of machine code generation and security issues are analyzed. The importance of assembly programming for systems with limited resources and the effectiveness of ML for optimizing code performance are characterized. It is noted that machine learning and hybrid architectures determine the prospects for the development of low-level programming. The conclusion

is made about the importance of integrating ML methods to improve the reliability and performance of the software.

Ключевые слова: машинно-зависимые языки, ассемблер, оптимизация кода, процессорные архитектуры, машинное обучение, гибридные процессоры, безопасность, производительность, встраиваемые системы.

Key words: machine-dependent languages, assembler, code optimization, processor architectures, machine learning, hybrid processors, security, performance, embedded systems.

Машинно-зависимые языки программирования, такие как ассемблер, играют ключевую роль в разработке системного и встраиваемого программного обеспечения. Несмотря на прогресс и высокий уровень абстракции современных языков программирования, таких как C++ и Python, языки низкого уровня продолжают быть востребованными. Это связано с необходимостью создания высокоэффективного программного обеспечения для специализированных процессоров, микроконтроллеров, мобильных устройств и различных систем с ограниченными ресурсами, где важно максимально использовать доступное оборудование [4]. Машинно-зависимые языки позволяют программам взаимодействовать с процессором напрямую, что даёт возможность максимально управлять производительностью и потреблением ресурсов. Таким образом, машинно-зависимые языки сохраняют важное значение, особенно для систем, где требуется оптимизация под конкретную архитектуру или точное управление аппаратными средствами [2, с. 37-40].

Одной из значимых современных проблем является необходимость адаптации машинно-зависимых языков под новые типы процессорных архитектур. В последние годы активно разрабатываются гибридные и специализированные процессорные архитектуры, которые требуют использования языков низкого уровня для создания эффективного кода. Примером может служить архитектура ARM big.LITTLE, объединяющая ядра с разной производительностью и энергоэффективностью [5]. В рамках этой архитектуры задачи могут распределяться между мощными и экономичными ядрами, что позволяет оптимизировать потребление энергии в зависимости от текущей нагрузки. Это, в свою очередь, требует создания программного кода, способного учитывать особенности каждого ядра, а также адаптироваться к архитектуре, что усложняет процесс разработки программного обеспечения.

С другой стороны, новые специализированные процессоры, такие как графические процессоры (GPU) и нейронные ускорители для задач искусственного интеллекта, требуют написания специфического машинного кода, который сможет эффективно использовать параллельные вычисления и дополнительные аппаратные возможности [7]. Эти архитектуры предоставляют возможность использования многопоточных вычислений, позволяя обрабатывать большие объёмы данных одновременно. Однако для эффективного использования этих возможностей требуется написание программного кода, учитывающего все особенности аппаратуры, что является сложной задачей, особенно при необходимости работы с высокопроизводительными вычислительными системами [4].

С развитием технологий актуальными остаются исследования, направленные на использование методов машинного обучения (ML) для оптимизации кода на низком уровне. Традиционные методы, такие как ручная оптимизация и статический анализ, требуют значительных временных затрат и зачастую не дают оптимальных результатов [3, с. 85]. Применение методов машинного обучения позволяет автоматизировать процесс оптимизации, обеспечивая более высокий уровень производительности. С помощью ML возможно обнаруживать скрытые зависимости и закономерности в программном коде, которые не всегда очевидны для разработчиков. Например, современные компиляторы, использующие ML, могут автоматически выбирать оптимальные инструкции для конкретной архитектуры, прогнози-

рующая производительность на основе анализа данных о предыдущих запусках программы [3, с. 85-87].

Кроме того, ML-алгоритмы позволяют оптимизировать доступ к памяти и кэширование данных, что особенно актуально для многоядерных процессоров с многоуровневыми кэшами. Используя данные о доступах к памяти, алгоритмы машинного обучения могут предложить оптимальные стратегии размещения данных, минимизируя конфликты в кэше и увеличивая производительность [3, с. 85-87]. Это становится возможным благодаря анализу и учету особенностей работы приложений, что позволяет выявлять и исправлять потенциальные проблемы производительности до их появления.

Одна из наиболее перспективных областей применения ML в низкоуровневом программировании – автоматическая генерация ассемблерного кода. Такие ML-модели могут обучаться на большом количестве данных о работе реальных программ на разных архитектурах и находить оптимальные паттерны генерации инструкций для различных задач, сокращая время разработки [2, с. 36-41].

В современном мире, несмотря на развитие высокоуровневых языков программирования, низкоуровневое программирование сохраняет актуальность и имеет важное значение. В первую очередь это связано с растущим количеством встраиваемых систем и устройств интернета вещей (IoT), которые ограничены в ресурсах. В таких устройствах программирование на низком уровне позволяет экономить энергию, используя память и процессорные ресурсы более эффективно. Кроме того, значительное распространение специализированных аппаратных решений, таких как процессоры для задач искусственного интеллекта и обработки больших данных, требует создания программного обеспечения, адаптированного к их уникальным особенностям [6]. Разработка специализированных процессоров для крупных компаний и исследовательских лабораторий становится всё более популярной, что повышает спрос на машинно-зависимое программирование для создания высокоэффективных и надежных систем [4].

Низкоуровневое программирование также важно с точки зрения обеспечения безопасности программного обеспечения. Поскольку атаки на ПО становятся всё более частыми и сложными, вопрос безопасности выходит на первый план. Низкоуровневое программирование позволяет создавать контролируемые и предсказуемые системы, минимизируя уязвимости, возникающие при компиляции программ на высокоуровневых языках [4]. Этот подход особенно важен для критически важных систем, таких как автомобильные или медицинские системы, где надежность программного обеспечения играет ключевую роль. В таких областях программирование на низком уровне помогает создать надежные решения, минимизируя ошибки, связанные с компиляцией и интерпретацией [4].

Таким образом, современное низкоуровневое программирование продолжает развиваться параллельно с новыми архитектурами процессоров и технологиями, такими как машинное обучение. Использование гибридных процессоров и методов машинного обучения для автоматической генерации и оптимизации кода открывает новые перспективы для разработчиков. Ожидается, что в будущем автоматизация процессов разработки с использованием интеллектуальных систем сделает низкоуровневые языки более доступными и эффективными, расширяя их возможности для решения широкого круга задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чжао М.Н., Крылов И.С., Онищенко Б.Р. Современные методы оптимизации программного кода. // Молодой ученый. 2022. № 28 (423). С. 7-10.
2. Калинин С.Ю., Пивкин А.А. Есть ли будущее у языка программирования ассемблер? // E-Scio. 2023. № 4 (79). С. 36-41.

3. Черкасов Д.Ю., Иванов В.В. Машинное обучение // Наука, техника и образование. 2018. № 5 (46). С. 85-87.
4. Пирогов В.Ю. Особенности низкоуровневого программирования в 64-битовых операционных системах Windows // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2015. № 2 (26). URL: <https://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/nauka/vestnik-shgpi/vestnik2015-2> (дата обращения: 05.11.2024).
5. Секреты архитектуры big.LITTLE. URL: <https://russianelectronics.ru/sekrety-arhitektury-big-little> (дата обращения: 09.11.2024).
6. Что такое интернет вещей? Определение и описание. URL: <https://www.kaspersky.ru/resource-center/definitions/what-is-iot> (дата обращения: 08.11.2024).
7. The GPU: Powering The Future of Machine Learning and AI. URL: <https://phoenixnap.com/blog/future-gpu-machine-learning-ai> (дата обращения: 09.11.2024).

© Воробьева Е.Г., Новосельцева С.В., 2024.